

INTERNET MATNLARINING TARJIMAGA OID XUSUSIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879755>

Shakhnoza YUSUPALIYEVA,
Oriental universiteti G'arb tillari kafedrasida o'qituvchisi
Mohlaroyim MAJIDOVA,
Oriental universiteti talabasi
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqola internetdagi matnlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda uchraydigan muammolarni, hamda matnlar orasida texnik, ijtimoiy va madaniy ma'lumotlar mavjud bo'lib, bu sohalarga oid maxsus terminlarni tarjima qilishdagi muammolar keng yoritiladi. Shuningdek, o'zbek tilidagi so'z brikmalari va ularning grammatik, semantik jihatlarini tarjima jarayonida chuqur tahlilni qilgan holda so'z va so'z brikmalarining turli ma'nosini to'g'ri topish va ifodalash va tarjima qiyinchiligiga qaratilgan masalalarni ochib beradi.

Annotation. This article explores the challenges encountered when translating internet texts into Uzbek, highlighting the presence of technical, social, and cultural information within these texts. It delves into the complexities of translating specialized terminology related to these fields. Apartment, the article examines Uzbek word combinations and their grammatical and semantic aspects, emphasizing the importance of thorough analysis in identifying and accurately conveying the various meanings of words and phrases. It also addresses issues related to translation difficulties and offers insights into overcoming these challenges.

Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются при переводе текстов из интернета на узбекский язык, особенно при работе с технической, социальной и культурной информацией, содержащей специализированную терминологию в этих областях. Также анализируются грамматические и семантические аспекты узбекских словосочетаний для точного нахождения и выражения их различных значений в процессе перевода. Кроме того, статья затрагивает вопросы подбора подходящих выражений и преодоления трудностей перевода.

Tayanch so'zlar: *global, texnik, ijtimoiy va madaniy ma'lumotlar, tarjimonlik Viral, Meme, Troll.*

Ключевые слова: *Therefore, As well, Also, as is known, global, however, but, Troll, LOL, OMG, BTW, BRB, TTYL.*

Ключевые слова: *Вирусный (контент), перевод Тролль, ЛОЛ специализированная терминология, словосочетаний.*

Tobora rivojlanib borayotgan texnologiya insonlarni ma'lumotlarni o'qish va almashish tarzini tubdan o'zgartirib yubordi. Shuningdek kundalik yumushlar, turli ma'lumotlar bazasidan kerakli ma'lumotlarni topish, turli ko'rinishdagi matnlarni tahlil qila bilish, turli tillardagisini tarjima qilish, o'rgana oladigan va shiddat bilan o'zgarib borayotgan zamonga moslashib keta oladigan insonlar uchun jiddiy talablarni qo'ymoqda. Ayniqsa ma'lumotlar bazasi ko'pligi va turli tillarda bo'lishi insonlarni tarjimon dasturlariga murojat qilishiga to'g'ri kelmoqda.

Tarjima va tarjimonlik uzoq asrlardan buyon dunyo xalqlari tarixi va madaniyatida shakllanib kelayotgan ko'hna ijodiy faoliyat sohalaridan biridir. Yer yuzining turli qit'alari va mintaqalarida bir necha ming yildan buyon umrguzaronlik qilib kelayotgan odamzod nasllari o'z ijodkorlik havaslari, qiziqishlari, imkoniyatlari, manfaatlarini tarjima vositasida ham namoyon qildi. Bu esa tarjimonlik aloqa vositasiga aylantirdi, undan doim samarali tarzda foydalandi.

Tarjimonlar xalqlarning bir-birlarini bilish va o'rganishlariga tengsiz hissa qo'shdi. Birinchi tarixchilar, geografiya, geodeziya bilan shug'ullanuvchi kishilar ham tarjimonlar ichidan yetishib chiqdi.

Lekin hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar oldinga chiqib kelmoqda. Tarjima qilish jarayonlarda qulayliklar yaratish, tezlik va osonlik imkonini bermoqda. Veb-saytlar va bloglardan tortib, ijtimoiy media va elektron tijorat platformalarigacha, internet matnlarini tarjima qilishga bo'lgan ehtiyoj tez sur'atlar bilan o'smoqda. Biroq, ushbu matnlarni tarjima qilishda turli til shakllari, uslublar, madaniy murojaatlar va multimedia elementlari kabi onlayn kontentning xilma-xilligi sababli o'ziga xos qiyinchiliklar yuzaga keladi. Ushbu maqola internet matnlarini tarjima qilishning asosiy xususiyatlarini o'rganadi va tarjima jarayoniga ta'sir ko'rsatadigan lingvistik, madaniy va texnologik omillarni ko'rib chiqadi. Shuningdek, maqolada onlayn kontentni global auditoriya uchun moslashtirishda lokalizatsiya, neologizmlar va mashina tarjimasining roli yoritib beriladi.

Internetning ko'p tilli va ko'p madaniyatli tabiati barchamizga ma'lum hisoblanadi. Shuningdek Internet – bu turli tilga ega odamlar muloqot qiladigan va ma'lumot almashadigan ko'p tilli makon. Internet matnlarini tarjima qilish raqamli kontentni butun dunyo foydalanuvchilari uchun ochiq va tushunarli qilishda muhim ahamiyatga ega. Grin (2005) ta'kidlashicha, tarjima raqamli dunyoda madaniyatlararo tushunishni rivojlantirish uchun zarurdir, chunki u til to'siqlarini bartaraf etib, muloqotni osonlashtiradi. Internet matnlari juda ko'p tillarda yaratiladi va ko'plab foydalanuvchilar o'z ona tilidan boshqa tillarda kontentga kirishadi. Shuning uchun ushbu matnlarni tarjima qilish ularni turli auditoriyalar uchun tushunarli va dolzarb qilishni ta'minlaydi.[1]

Internet matnlari til xilma-xilligi va uslubga juda boy. Internet matnlari rasmiy akademik maqolalardan tortib, norasmiy ijtimoiy media postlarigacha bo'lgan turli til uslublarini namoyon etadi. Ushbu uslubiy xilma-xillik tarjimonlar uchun qiyinchilik tug'diradi, chunki ular matnning asl ohangi va uslubini aniq ifoda etilishida, tushunchalarni anglab olishda qiyinchiliklar tug'diradi. Shuningdek qisqartmalar va og'zaki iboralar, ayniqsa, Twitter va Facebook kabi platformalarda keng tarqalganini ta'kidlaydilar. Tarjimonlar asl uslubni saqlagan holda, mo'ljallangan auditoriya uchun madaniy jihatdan mos bo'lgan ekvivalent ifodalarni sinchkovlik bilan tanlashlari kerak [2].

Qisqartmalar, Akronimlar va Slang. Internet matnlarining muhim xususiyatlaridan biri qisqartmalar, akronimlar va slangning keng qo'llanilishidir.

Akranuslar - bu ibora yoki so'zlar ketma-ketligining dastlabki harflaridan tashkil topgan qisqartmalardir. Internetda keng tarqalgan akronimlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Masalan,

“**LOL**” – Laugh Out Loud (Baland ovozda kulish),

“**OMG**” – Oh My God (Voy xudoyim),

“**BTW**” – By The Way (Aytgancha),

“**BRB**” – Be Right Back (Tez orada qaytaman),

“**TTYL**” – Talk To You Later (Keyinroq gaplashamiz).

Ushbu iboralarni boshqa tillarga to'g'ridan-to'g'ri tarjima qilish qiyin bo'lishi mumkin, chunki ular maqsadli tilga mos keladigan ekvivalent iboralarga ega bo'lmasligi mumkin.

Slang - bu norasmiy, ko'pincha o'yin-kulgi va yangi so'zlar bo'lib, ayniqsa raqamli makonlarda tez rivojlanadi. Internet slangi quyidagi atamalarni o'z ichiga oladi:

Masalan:

Selfie – Smartfon yoki kamera yordamida olingan o'z-o'zini portret rasmi,

Viral – Tez tarqalgan, ayniqsa video yoki meme kabi content,

Meme – Kulgu yoki viral kontent, odatda rasm yoki video bo'lib, internetda keng tarqalgan.

Troll – Onlayn muhokamalarda odamlarni g'azablantirish yoki qasddan provokatsiya qilish uchun izohlar qoldiradigan shaxs.

Slang ko'pincha aniq madaniyatlarga, submadaniyatlarga yoki onlayn jamoalarga bog'liq bo'ladi, bu tarjimaga qiyinchiliklar tug'diradi. Ba'zi slang so'zlar boshqa tillarda to'g'ridan-to'g'ri ekvivalentlarga ega bo'lmasligi mumkin, shuning uchun tarjimonlar madaniy jihatdan mos ekvivalent topish, atamani moslashtirish yoki tushuntirib berish zaruriyatiga duch kelishi mumkin.

Tarjimadagi qiyinchiliklarga ko'pchilik uchrashi tabiiy holdir. Ayniqsa madaniy va millatlarga taluqli bo'lgan so'zlarni tarjima qilish.

Akranuslar va slangni tarjima qilishda bir nechta qiyinchiliklar mavjud:

Madaniy farqlar: Slang ko'pincha ma'lum madaniy kontekstlarga bog'liq bo'ladi, bu esa maqsadli tilga mos ekvivalentlarni topishni talab qiladi.

Ekvivalentlarning yo'qligi: Ko'p akronimlar va slang atamalar faqat ma'lum tillarga yoki internet jamoalariga xos bo'ladi. Tarjimonlar asl atamani saqlash yoki funktsional ekvivalentni ishlatish kerakligini hal qilishlari kerak.

Tez o'zgarish: Slang va akronimlar tezda o'zgaradi va yangi atamalar har kuni paydo bo'lishi mumkin. Tarjimonlar bu o'zgarishlarga moslashish va to'g'ri tarjima qilish uchun doimo yangiliklardan xabardor bo'lishlari kerak.

Yus.F (2011) ta'kidlashicha, internet slangi tez sur'atlar bilan rivojlanadi va tez-tez yangi iboralar paydo bo'ladi. Tarjimonlar zamonaviy tendensiyalardan xabardor bo'lishlari va slangni mos ravishda moslashtirishlari kerak, bu esa ekvivalent atamalarni ishlatish yoki zarur bo'lganda tushuntirishlar berish orqali amalga oshiriladi.[3]

Internet matnlarini tarjima qilishda lokalizatsiya juda muhim rol o'ynaydi, chunki madaniy murojaatlar va frazeologik iboralar global auditoriya tomonidan tushunilmasligi mumkin. Esselink (2000) yozishicha, lokalizatsiya matni maqsadli auditoriyaning madaniy kontekstiga moslashtirishni o'z ichiga oladi. Bu jarayon nomlar, sanalar, o'lchov birliklari va madaniy murojaatlarni o'zgartirishni talab qilishi mumkin. Masalan, mahalliy sport jamoasi yoki milliy bayramga oid murojaatni maqsadli madaniyatga yanada tanish bo'lgan o'xshash murojaat bilan almashtirish zarur bo'lishi mumkin. Lokalizatsiya, shuningdek, kontentni maqsadli auditoriyaga yaqinroq qilish uchun hazil va vizual elementlarni moslashtirishni ham o'z ichiga oladi [4].

Neologizmlar va texnologik atamalar. Internet neologizmlar va yangi texnologik atamalar yaratishda asosiy manba hisoblanadi. Raqamli dunyo rivojlanib borar ekan, yangi tushunchalar, vositalar va platformalar paydo bo'ladi, bu esa ko'pincha yangi so'zlarning shakllanishiga olib keladi. Masalan, "selfie", "hashtag" va "viral" kabi atamalar ijtimoiy tarmoqlardagi ahamiyati tufayli kundalik tilning bir qismiga aylangan. Tarjimonlar ushbu o'zgarishlarga moslashib, eng so'nggi terminologiyadan foydalanishni ta'minlashlari kerak. Yangi atamalarni tarjima qilishda tarjimonlar maqsadli tilda ekvivalent atamalarni yaratishlari yoki xorijiy atamani to'g'ridan-to'g'ri qabul qilishlari mumkin. Lörcher (2005) ta'kidlaganidek, texnologik atamalarni tarjima qilish uchun manba va maqsadli tillarning texnik leksikonini chuqur tushunish zarur [5].

Internet matnlarida ko'pincha videolar, maqolalar va rasmlar kabi tashqi kontentga olib boruvchi giperhavolalar mavjud. Bunday matnlarni tarjima qilish faqat lingvistik tarjima bilan cheklanib qolmaydi; bu jarayon bog'langan kontentning konteksti va ahamiyatini tushunishni ham talab qiladi. Kohn (2009) fikriga ko'ra, tarjima qilingan matnlardagi giperhavolalarni, agar bog'langan kontent maqsadli auditoriya uchun mavjud bo'lmasa yoki dolzarb bo'lmasa, o'zgartirish yoki almashtirish zarur. Shuningdek, rasmlar, videolar va infografikalar kabi multimedia elementlarini lokalizatsiya qilish ham kerak, bu ularning tushunarli va madaniy jihatdan mos bo'lishini ta'minlaydi. Internet matnlarini tarjima qilishda SEO (qidiruv tizimini optimallashtirish) ham muhim ahamiyatga ega, chunki tarjimonlar kalit so'zlarni maqsadli matnga samarali joylashtirish orqali qidiruv tizimlarida yaxshi ko'rinishni ta'minlashlari kerak [6].

Mashina tarjimasi va post-tahrirlash. Google Translate kabi mashina tarjimasi vositalarining rivojlanishi bilan tarjima jarayoni tezroq va samaraliroq bo'ldi. Biroq, Garcia (2010) ta'kidlashicha, mashina tarjimasi hali ham internet matnlarining ba'zi jihatlari bilan, masalan, slang, frazeologik iboralar va madaniy murojaatlar bilan kurashmoqda. Mashina tomonidan yaratilgan tarjimalar asl matnning nozikliklarini to'liq aks ettirmasligi mumkin, ayniqsa, norasmiy yoki og'zaki kontekstlarda. Post-tahrirlash, ya'ni mashina tarjimasi tomonidan yaratilgan tarjimalarni ko'rib chiqish va tuzatish jarayoni tarjima sanoatida keng tarqalgan amaliyotga aylangan. Inson tarjimonlari mashina tarjimalarining aniqligi va madaniy mosligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi [7].

Internet matnlarini tarjima qilish – bu lingvistik mahorat, madaniy sezgirlik va texnologik bilimlarni talab qiladigan murakkab va ko'p qirrali vazifadir. Tarjimonlar til uslublarining xilma-xilligi, internet slanglari, madaniy moslashuv va multimedia kontentlarini tarjima qilish kabi qiyinchiliklarni yengib o'tishlari kerak. Texnologiyaning tez o'zgarishi va internet kommunikatsiyasining rivojlanib borayotgan tabiati sharoitida yangi terminologiya va tendensiyalardan xabardor bo'lish zarur. Mashina tarjimasi vositalari tobora keng tarqalgan bo'lsa-da, inson tarjimonlari tarjima qilingan internet matnlarining aniqligi, ravonligi va madaniy mosligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Internet rivojlanib va kengayib borayotgan bir paytda, samarali tarjima global kommunikatsiyaning muhim tarkibiy qismi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev.Sh.M., /Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi/, 2016-yil 7-dekabr – Toshkent: /O'zbekiston NMIU., 4-5c.,
2. Mirziyoyev.Sh.M., /Erkin va farovon, demokratik o'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz/, 2016-yil 7-dekabr – Toshkent: /O'zbekiston NMIU., 19-20c.,
3. Esselink, B. (2000). A Practical Guide to Localization. Amsterdam: John Benjamins Publishing.
4. Garcia, I. (2010). Machine Translation and Post-Editing: A Survey of Industry Practices. *The Translator*, 16(2), 219-235.
5. Kohn, H. (2009). Translation and the Internet: How Translation Affects the Globalization of the Web. New York: Routledge.
6. Lewandowska-Tomaszczyk, B., & Krennmayr, T. (2013). The Challenges of Translating Internet Texts. In *The Handbook of Translation Studies* (Vol. 4, pp. 93-106). Amsterdam: John Benjamins Publishing.
7. Lörcher, W. (2005). The Translation of Technical Terms: Challenges and Solutions. In *The Language of Technical Translation* (pp. 45-58). Berlin: Mouton de Gruyter.
8. Yus, F. (2011). Internet Slang and Neologisms: The Linguistic Impact of the Digital Age. *Language and Communication*, 31(3), 273-285.
9. Constant, L. (2005). Convivial communication: Recontextualizing communicative competence. *International Journal of Applied Linguistics*, 43, 43–44.
10. Coyle, D. (2007). Content and language integrated learning: Towards a connected research agenda for CLIL pedagogies. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 10(5), 543–562. <https://doi.org/10.1080/13670050701804296>
11. Yusupalieva S. Developing Students Communicative Competence using Authentic Materials with Information Technologies //International Journal of Industrial Engineering, Technology & Operations Management. – 2024. – T. 2. – №. 2. – C. 59-62.
12. “INSONGA E'TIBOR VA SIFATLI TA'LIM YILI”GA BAG‘ISHLANGAN TALABALARNING ILMIIY-AMALIY ANJUMAN DASTURI. 2023-yil 12-may. “Adabiy tarjimaning lingvistik muammolari”. 24-25 bet.